

Documentation du style Zotero Sorbonne

Caractéristiques principales

Pensé selon les recommandations de Sorbonne Université Presses, validées par les directeurs de départements de la Faculté des Lettres pour les thèses de Sorbonne Université.

Construit à partir du style Chicago.

- Apport majeur : 1^{er} style à différencier éd. cit., art. cit., *op. cit.* (art. cit. apparaît quand le type de document est « article » ou « chapitre de livre » (pour les ouvrages collectifs), éd. cit. apparaît quand le type de document est « livre » ou « classic » avec un « éditeur » renseigné mais pas de « editorial-director » (dir.), *op. cit.* dans les autres cas). Ces abréviations apparaissent après le nom de l'auteur et le titre abrégé.
- Prise en charge des anthologies ; possibilité d'afficher deux titres en italiques (ex : Marivaux, *La Dispute*, éd. Frédéric Deloffre, dans *Théâtre complet*).
- Différenciation de l'éditeur scientifique d'un texte (éd.) et du directeur de publication d'un ouvrage collectif (dir.) (fonctionnalité qui existait déjà dans le style ENS de Lyon).
- Présence d'un type : « œuvre classique » où l'auteur ne s'affiche qu'avec son patronyme en note (ex : Marivaux) mais son nom complet en biblio (Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de).
- Possibilité d'entrer deux dates originales de publication, pour différencier dans le cas d'un texte littéraire la date originale de l'œuvre et la date originale de l'édition (ex : Marivaux, *La Dispute* [1744], éd. Frédéric Deloffre, 2002 [1996]).
- Utilisation des guillemets français.

Champ extra

À entrer : commande:exemple	
container-title:Théâtre complet	Titre de l'anthologie (les deux titres s'afficheront en italiques)
original-date:1721	original-date:1721 date originale d'une œuvre littéraire, placée après le titre entre crochets. Si incertaine, mettre un point d'interrogation sans espace (original-date:1721?)
submitted:1987	date de première publication d'une édition, placée après la date de l'édition, entre crochets
editorial-director:Nom Prénom	directeur de publication d'un collectif. (conseil : l'entrer quand même dans éditeur pour pouvoir utiliser d'autres styles). L'utiliser aussi pour le directeur de thèse d'une référence de type thèse
type:classic	pour des œuvres d'auteurs connus, seul le patronyme apparaîtra en note, mais Nom, Prénom dans la biblio
Blablabla	Tout commentaire laissé tel quel sans commande dans le champ extra apparaît après la date en biblio (permet de rajouter des informations supplémentaires qui ne correspondent pas aux champs existants)